

Государственный комитет Российской Федерации
по высшему образованию
Томский государственный университет
Сибирский физико-технический институт
Головной совет "Охрана окружающей среды" ГК ВШ РФ
Совет "Солнце-Земля" РАН

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ
МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ПРОБЛЕМЫ СОЛНЕЧНО-ЗЕМНОЙ
ФИЗИКИ,**
посвященный 60-летию
регулярных ионосферных исследований в России

Томск - 1996

для получения истинных h , R осуществлять их преобразование, связанное с переходом от горизонтальной плоскости к плоскости невозмущенного фронта волны. Последний аспект в предыдущих работах был упущен.

Экспериментальные результаты, полученные на трассе Лондон-Москва при частоте зондирования 17.8 МГц, дали средние значения $\langle e \rangle = 3$, $\langle A \rangle = 88$ град. Это указывает на то, что исследуемые неоднородности не очень сильно вытянуты и практически лежат в горизонтальной плоскости. Данные без перехода к плоскости невозмущенного фронта волны являются существенно ошибочными: $\langle e \rangle = 1.7$, $\langle A \rangle = 15$ град.

Итогом данной работы является детальная схема решения обратной модельной задачи по определению параметров ПИВ с указанием условий эксперимента и алгоритма обработки натурных данных для получения адекватной информации. Предложенная методика реализована в эксперименте, где получены объективные характеристики неоднородностей ионизации ионосферы.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МОНИТОРИНГ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ЯЛТЫ

Гусева Т.А., Канонида Х.Д., Любимов В.В.

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения
радиоволн РАН

142092, Россия, Троицк, Московская обл.

Тел. (095)-3340109, E-mail: tsyrul@charley.izmiran.rssi.ru

Начиная с 1990 г. в течение четырех лет на территории сейсмостанции "ЯЛТА", проводились работы с целью организации в центре г.Ялты магнитной обсерватории для проведения непрерывных магнитометрических наблюдений. Были проведены исследования уровня техногенных шумов и помех в местах предполагаемой установки магниточувствительных датчиков, проведено магнитное картирование помещений и исследования пространственного градиента поля.

Организованный непрерывный многоканальный мониторинг окружающей электромагнитной обстановки в условиях города с одновременным применением от трех до пяти компонентных и модульных магнитометров различных типов и конструкций позволил зафиксировать и оценить максимальный уровень фоновых электромагнитных шумов, который в различных измерительных точках в утреннее, дневное и вечернее время, не превышал 1.5...5 нТл, а в ночное время суток уменьшался до 0.5...2 нТл. При этом максимально зафиксированная амплитуда

электромагнитных помех от проходящего транспорта не превышала в различных измерительных точках от 3 до 12 нТл.

Результаты обработки и анализа данных, полученных в процессе проведения длительных непрерывных измерений, при сравнении их как с данными некоторых, расположенных в Крыму, магнитных обсерваторий, так и с данными Центральной магнитной обсерватории, показали довольно высокую их корреляцию (коэффициент корреляции по различным составляющим вектора магнитной индукции поля Земли лежит в пределах от 0,814 до 0,988), что позволяет нам сделать вывод о перспективности организации и создания мониторинговых служб наблюдения за электромагнитной обстановкой в больших и малых курортных городах и курортных клиниках.

По результатам проведенных работ накоплен большой банк данных как в аналоговой, так и в цифровой форме. Применение современной магнитометрической аппаратуры и использование методов оптимальной цифровой фильтрации данных позволило снять проблемы регистрации шумов и помех искусственного происхождения, повысило точность проводимых в условиях города измерений и достоверность получаемой информации, позволило более надежно проводить работы, имеющие длительный прогностический характер, связанные, например, с прогнозом землетрясений, с регистрацией магнитных бурь, влияющих на здоровье больных людей, с фиксацией явлений аномального характера и т.д.

ГЕОМАГНИТНЫЕ И ИОНОСФЕРНЫЕ БОЛЬШИЕ БУРИ ЗА 50 ЛЕТ

Гуляева Т.Л.

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения
радиоволн РАН

142092, Россия, Троицк, Московская обл.

Тел. (095)-3340284. Факс (095)-3340124,

E-mail:tgul@charley.izmiran.rssi.ru

Степень магнитосферной и ионосферной возмущенности и спокойствия определена по имеющимся геомагнитным индексам АЕ, Кр, Ар, аа, Dst и наблюдениям ионозонда в Москве за 50 лет (1946-1995 гг.). Метод ранжирования по сумме мест использован для определения наиболее возмущенных периодов по их мощности, максимальной амплитуде и длительности бурь, нормализованных к максимальным значениям этих параметров за весь период наблюдений. Показано, что список

